

Iyun, 2026-yil

AEROPORTDA MAXSUS-TAKTIK O'QUV MASHQI O'TKAZILDI.

Alibek Atadjanov

Qoraqalpog'iston Respublikasi FVB O'M va TO FVB inspektori mayor.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21033953>

“Nukus xalqaro aeroporti” MChJ “Tabiiy hamda texnogen hususiyatli favqulodda vaziyatlar bilan bog'liq avariyalarda ob'ekt raxbariyati, qutqaruv tuzilmalari hamda FVDqT xizmatlarining harakatlari” mavzusida maxsus-taktik o'quv mashqi o'tkazildi.

Mazkur mashg'ulot favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda kuch va vositalarning o'zaro hamkorligini yanada takomillashtirish, yong'in-qutqaruv bo'linmalarining shaylik darajasini sinovdan o'tkazish hamda korxonada xodimlarining yong'in xavfsizligi bo'yicha bilim va amaliy ko'nikmalarini mustahkamlash maqsadida o'tkazildi.

Bunday mashqlar yong'in yoki boshqa favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganida har bir xizmatning vazifalari va harakatlar ketma-ketligini amaliy jihatdan mustahkamlash imkonini beradi.

Shuningdek, mavjud kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish yuzasidan tegishli tavsiyalar ishlab chiqishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Mashg'ulot davomida korxonada hududida shartli ravishda yong'in sodir bo'lgani haqidagi xabar berildi. Xabar olingach, yong'in-qutqaruv ekipajlari voqea joyiga tezkorlik bilan yetib kelib, vaziyatni baholash ishlarini amalga oshirdilar.

Mutaxassislar tomonidan yong'inning tarqalish ehtimoli, xavf darajasi hamda zarur kuch va vositalar hajmi aniqlanib, uni bartaraf etish bo'yicha amaliy harakatlarga kirishildi. Yong'in-qutqaruv bo'linmalari maxsus texnika va uskunalardan foydalangan holda yong'inni o'chirish, uning boshqa obyektlarga tarqalishining oldini olish hamda mavjud moddiy boyliklarni saqlab qolish bo'yicha zarur choralarini ko'rdilar.

Amaliy mashq jarayonida odamlarni xavfsiz hududga evakuatsiya qilish masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi.

Korxonada xodimlari favqulodda vaziyat yuzaga kelganida qanday harakat qilishlari, evakuatsiya yo'nalishlaridan qanday foydalanishlari va yig'ilish punktlariga qanday tartibda yetib borishlari amaliy tarzda ko'rsatib berildi.

Evakuatsiya jarayonida tartib-intizomni saqlash, vahimaga berilmaslik va mas'ul xodimlarning ko'rsatmalariga qat'iy amal qilish zarurligi yana bir bor tushuntirildi. Chunki favqulodda vaziyatlarda insonlarning to'g'ri va xotirjam harakat qilishi ko'plab salbiy oqibatlarining oldini olishga xizmat qiladi.

Mashg'ulot davomida qutqaruvchilar tomonidan shartli ravishda jabrlangan fuqarolarni qutqarish va ularga birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha ham amaliy harakatlar bajarildi. Bu esa favqulodda vaziyatlarda inson hayotini saqlab qolish va zararni kamaytirishda muhim omil hisoblanadi.

Qutqaruvchilarning kasbiy tayyorgarligi, tezkorligi va o'zaro hamkorligi amaliy mashg'ulot davomida yana bir bor namoyon bo'ldi.

Tadbir yakunida korxonada xodimlari uchun yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etish, yong'inlarning kelib chiqish sabablari va ularning oldini olish choralari yuzasidan tushuntirish ishlari olib borildi.

Iyun, 2026-yil

Shuningdek, birlamchi yong'in o'chirish vositalaridan foydalanish, o't o'chirgichlarning turlari va ulardan to'g'ri foydalanish tartibi bo'yicha amaliy ko'rsatmalar berildi.

Xodimlarga favqulodda vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish, yong'in haqida zudlik bilan tegishli xizmatlarga xabar berish hamda o'z xavfsizligini ta'minlash masalalari bo'yicha zarur tavsiyalar berildi.

Bugungi kunda yong'in xavfsizligini ta'minlashda amaliy-taktik mashqlarning o'rni beqiyosdir. Bunday tadbirlar orqali yong'in-qutqaruv bo'linmalarining jangovar shayligi mustahkamlanadi, xizmatlararo hamkorlik rivojlantiriladi hamda korxonalar va tashkilotlarda xavfsizlik madaniyati yuksaltiriladi.

O'tkazilgan mazkur amaliy-taktik mashq ham belgilangan reja asosida muvaffaqiyatli yakunlanib, unda ishtirok etgan barcha kuch va vositalarning tayyorgarlik darajasi amaliy jihatdan sinovdan o'tkazildi.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH